

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmira Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlari va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari.....	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari.....	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari.....	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojidin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений...	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	

WEB-DIZAYN TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK INFORMATIKA VA AXBOROT TEKNOLOGIYALARI O'QITUVCHILARINING RAQAMLI KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev
PhD, Independent Researcher
Gulistan State University, Uzbekistan

Prof. Dr. Ayhan Istanbulu
Professor Balikesir University, Türkiye

ORDIC: 0009-0006-2718-290X

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta'limni rivojlantirish sharoitida web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi ishlab chiqilgan va asoslangan. "Web-dizayn" fanining mazmuni va didaktik ta'minoti, jumladan HTML tili, MS Publisher hamda Adobe Dreamweaver kabi vizual (WYSIWYG) muharrirlar, dizayn tamoyillari va veb-saytning axborot strukturasi loyihalash masalalari raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Bundan tashqari, o'zbek tilidagi raqamli ta'lim resurslarining yetishmasligi, vizual muharrirlardan o'quv jarayonida foydalanish hamda elektron ta'lim resurslarini loyihalashga oid uslubiy yondashuvlar muhokama etilgan. Maqolada bo'lajak o'qituvchining raqamli kompetentligi tarkibiy modeli, web-dizayn fanining o'quv-uslubiy ta'minoti tuzilmasi va kompetentlikni shakllantirishning bosqichli metodikasi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, raqamli kompetentlik, web-dizayn, o'quv-uslubiy ta'minot, elektron ta'lim resurslari, HTML, dizayn tamoyillari, WYSIWYG muharrirlar, raqamli didaktika, vizual loyihalash.

Abstract: The article develops and substantiates a methodology for forming the digital competence of future teachers of computer science and information technologies on the basis of web design technologies in the context of developing digital education. The content and didactic support of the "Web Design" course, including the HTML language, visual (WYSIWYG) editors such as MS Publisher and Adobe Dreamweaver, design principles, and the design of the information structure of a website, are analysed from the standpoint of the theory and methodology of digital education. The problems of the lack of digital educational resources in the Uzbek language, the use of visual editors in the educational process, and methodological approaches to designing electronic educational resources are discussed.

Key words: digital education, digital competence, web design, educational-methodological support, electronic educational resources, HTML, design principles, WYSIWYG editors, digital didactics, visual design.

Аннотация: В статье разработана и обоснована методика формирования цифровой компетентности будущих учителей информатики и информационных технологий на основе технологий веб-дизайна в условиях развития цифрового образования. Содержание и дидактическое обеспечение дисциплины "Веб-дизайн", включая язык HTML, визуальные (WYSIWYG) редакторы MS Publisher и Adobe Dreamweaver, принципы дизайна и проектирование информационной структуры сайта, анализируются с позиций теории и методики цифрового образования. Обсуждаются проблемы дефицита цифровых образовательных ресурсов на узбекском языке, использования визуальных редакторов в учебном процессе и методические подходы к проектированию электронных образовательных ресурсов.

Ключевые слова: цифровое образование, цифровая компетентность, веб-дизайн, учебно-методическое обеспечение, электронные образовательные ресурсы, HTML, принципы дизайна, WYSIWYG-редакторы, цифровая дидактика, визуальное проектирование.

KIRISH

Ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi sharoitida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash sifatiga qo'yiladigan talablar tubdan o'zgarimoqda. Bugungi kunda o'qituvchidan nafaqat fan asoslarini bilish, balki raqamli ta'lim muhitida ishlash, elektron ta'lim resurslarini loyihalash va metodik jihatdan asoslangan holda qo'llash ko'nikmalari ham talab etiladi. Aynan shu jihat raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi yo'nalishining dolzarb tadqiqot maydonini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt nazariyasining ilmiy asoslari XX asr o'rtalarida shakllana boshlagan. Ushbu yo'nalishning asoschilaridan biri A. Turing bo'lib, u 1950-yilda e'lon qilgan "Computing Machinery and Intelligence" nomli maqolasida mashinalarning fikrlash qobiliyatini baholash uchun mashhur Turing testini taklif qilgan ^[5]. Mazkur yondashuv keyinchalik sun'iy intellekt tadqiqotlarining rivojlanishiga muhim turtki berdi.

Styuart Russell va Piter Norvig sun'iy intellektni inson kabi fikrlash va oqilona qaror qabul qilishga qodir tizimlar yaratishga qaratilgan fan sifatida ta'riflaydilar ^[6]. Ularning fikricha, sun'iy intellektning asosiy vazifasi murakkab muammolarni hal qilish, bilimlarni qayta ishlash va avtomatlashtirilgan qarorlar qabul qilishdan iborat.

Y.LeCun, G.Hinton va Y.Bengio tomonidan olib borilgan tadqiqotlar chuqur o'qitish (Deep Learning) texnologiyalarining rivojlanishiga asos bo'ldi. Ushbu olimlarning ishlari natijasida tasvirlarni tanish, nutqni qayta ishlash va tabiiy tilni tushunish sohalarida yuqori natijalarga erishildi ^[7].

Ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish masalalari H.Holmes, M.Bialik va C.Fadel tomonidan keng tadqiq etilgan. Ularning fikricha, sun'iy intellekt ta'limni individuallashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini monitoring qilish va adaptiv o'qitishni tashkil etishda samarali vosita hisoblanadi ^[8].

UNESCO ekspertlari tomonidan tayyorlangan hisobotlarda ham sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimidagi ahamiyati alohida ta'kidlangan. Hisobotlarda sun'iy intellekt o'qituvchini almashtirmasligi, balki uning faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi texnologiya sifatida xizmat qilishi qayd etilgan ^[9].

Mahalliy olimlar tomonidan ham ta'limni raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish masalalari o'rganilgan. Ularning tadqiqotlarida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, elektron ta'lim resurslarini yaratish va informatika fanini zamonaviy texnologiyalar asosida o'qitishning metodik jihatlari yoritilgan ^[10].

Shunday qilib, tahlil qilingan ilmiy manbalar sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirish hamda informatika fanini o'qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda nazariy (ilmiy-pedagogik adabiyotlarni qiyosiy tahlil qilish, modellashtirish, tizimli yondashuv) va empirik (kuzatish, o'quv jarayonini tahlil etish, umumlashtirish) metodlardan foydalanildi. Bo'lajak o'qituvchining raqamli kompetentligini shakllantirish jarayoni yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda "Web-dizayn" kabi maxsus fanlar bo'yicha o'quv-uslubiy ta'minot alohida ahamiyat kasb etadi. Fanning o'quv-uslubiy ta'minoti deganda o'quv dasturi mazmunini talabalarga o'rgatish uchun zarur bo'lgan o'quv-metodik hujjatlar, o'quv vositalari va didaktik metodlar majmui, shuningdek, ushbu sohadagi yutuqlardan samarali foydalanish tushuniladi ^[1]. Raqamli ta'lim sharoitida bu ta'minot tobora ko'proq elektron shaklga, interaktiv resurslarga va onlayn o'quv muhitiga ko'chmoqda.

Web-dizayn texnologiyalari bo'lajak o'qituvchining raqamli kompetentligini shakllantirishda kuchli metodik vosita vazifasini bajaradi. Veb-saytlarni loyihalash jarayonida talabalar axborotni strukturalash, vizual idrok qonuniyatlari, foydalanuvchi bilan o'zaro aloqa hamda interaktivlikni ta'minlash ko'nikmalarini egallaydilar. Bo'lajak o'qituvchining raqamli kompetentligi tarkibiy jihatdan bir necha o'zaro bog'liq komponentlardan iborat bo'lib, uning umumlashtirilgan modeli quyida keltirilgan (1-rasm).

1-rasmda keltirilgan modelda raqamli kompetentlikning motivatsion-qadriyatli, bilim (kognitiv), faoliyat (texnologik) va refleksiv komponentlari ajratilgan bo'lib, ularning har biri web-dizayn fanini o'zlashtirish jarayonida izchil rivojlanib boradi. Mazkur tuzilma fanni o'qitishning maqsad va vazifalarini aniqlashtirishga hamda o'quv-uslubiy ta'minotni loyihalashga metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Fanning o'quv-uslubiy ta'minotini yaratish muayyan qoidalarga asoslanadi.

*Birinchi*dan, o'quv qo'llanmalari va o'quv-metodik hujjatlar majmui o'quv dasturining asosiy mazmunini qamrab olishi lozim. Bu o'quv dasturidagi har bir mavzu o'quv mazmunining asosiy masalalarini o'rganish uchun zarur bo'lgan minimal hujjatlar va o'quv vositalari bilan ta'minlanishini taqozo etadi.

Ikkinchidan, kompleks yondashuv o'quv vositalari va o'quv-metodik hujjatlarning belgilangan funksiyalari amalga oshirilishini talab qiladi.

Uchinchidan, o'quv jarayonining didaktik ta'minoti murakkabligi pedagogik jarayonning barcha asosiy bosqichlarida o'z aksini topadi [2].

1-rasm: Bo'lajak informatika va AT o'qituvchilarining web-dizayn sohasidagi raqamli kompetentligi tarkibiy modeli

Tadqiqot davomida raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi, raqamli kompetentlikni shakllantirish hamda elektron ta'lim resurslarini loyihalashga oid ilmiy-pedagogik manbalar tahlil qilindi. Web-dizayn sohasida bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirish bo'yicha to'rt asosiy manba turi ajratildi: web-dizayn bo'yicha ma'lumotnomalar, elektron darsliklar, ilmiy maqolalar va forumlar [7, 8]. Tahlil natijasida ushbu manbalarning didaktik nuqtai nazardan yetarli emasligi, ayniqsa o'zbek tilidagi sifatli resurslarning kamligi aniqlandi.

Bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilari uchun "Web-dizayn" fanining mazmuni asosan MS Publisher, Adobe Dreamweaver kabi WYSIWYG muharrirlar, MS Office tizimi, HTML tili, VB Script skript tili, shuningdek, interaktiv HTML sahifalar uchun forma (shakl)larni o'rganishni nazarda tutadi. Bunday ilovalardan foydalanish vizual loyihalash deb ataladi: talabalar dastur kodini kamdan-kam hollarda qo'lda yozadilar, bu holatda dastur kodi WYSIWYG muharrir tomonidan avtomatik tarzda generatsiya qilinadi [3, 4]. Raqamli ta'lim metodikasi nuqtai nazaridan vizual muharrirlar o'quv jarayonida natijaning tezkor vizuallashtirishini ta'minlab, talabaning motivatsiyasini oshiradi va "dastlab natija, keyin chuqur tahlil" tamoyilini amalga oshirishga imkon beradi.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun asosiy mutaxassislik fani hisoblangan "Web-dizayn" veb-texnologiyalarni o'zlashtirishni o'z ichiga oladi. Fan dasturida saytning axborot strukturasi, uning mantiqiy va fizik tuzilmasini qurish tamoyillari, dizaynning asosiy tamoyillari, shuningdek, veb-saytni bezashda kompozitsiya va rang nazariyasini o'rganish ko'zda tutilgan [5].

Biroq amaldagi dasturlarda veb-sahifalarning ayrim elementlarini yaratishning texnologik usullari hamda veb-saytni strukturaviy-funksional, badiiy va texnologik komponentlarni o'z ichiga olgan yaxlit tizim sifatida

loyihalash kabi muhim jihatlarga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi [6]. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun web-dizayn fanining raqamli ta'lim muhitidagi o'quv-uslubiy ta'minoti yaxlit model asosida qayta tuzildi (2-rasm).

2-rasm: Web-dizayn fanining raqamli ta'lim muhitidagi o'quv-uslubiy ta'minoti modeli

2-rasmda taqdim etilgan model maqsadli, mazmuniy, texnologik (metodik) va natijaviy bloklardan tashkil topgan. Maqsadli blok raqamli kompetentlikni shakllantirish vazifalarini, mazmuniy blok o'quv materialini va elektron resurslarni, texnologik blok o'qitish metodlari va vizual muharrirlardan foydalanish usullarini, natijaviy blok esa baholash mezonlari va refleksiyani qamrab oladi. Ushbu yaxlitlik o'quv jarayonining barcha bosqichlarida didaktik ta'minotning uzviyligini ta'minlaydi.

Vizual (WYSIWYG) muharrirlar va kod yozishga asoslangan an'anaviy yondashuvlarning o'quv jarayonidagi imkoniyatlari turlicha bo'lib, har bir yondashuvning kuchli va zaif tomonlari mavjud. Ularning qiyosiy ko'rsatkichlari talabning bilish faolligi, mustaqilligi va texnologik chuqurligi nuqtai nazaridan tahlil qilindi (3-rasm). Tahlil shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonining boshlang'ich bosqichida vizual muharrirlar motivatsiyani oshirsa-da, kasbiy kompetentlikni chuqurlashtirish uchun keyinchalik HTML va boshqa veb-texnologiyalar bilan kod darajasida ishlashga o'tish zarur.

Ko'rsatkichlar	Vizual (WYSIWYG) muharrirlar (masalan: Wix, WordPress, Webflow)	Kodga asoslangan yondashuv (masalan: VS Code, Sublime Text)	Izoh
O'rganish qulayligi	★★★★☆	★★☆☆☆	Vizual muharrirlar boshlang'ich foydalanuvchilar uchun qulayroq.
Interfeytsoddaligi	★★★★★	★★☆☆☆	Vizual muharrirlar intuitiv interfeysga ega.
Moslashuvchanlik	★★★★☆	★★★★★	Kodga asoslangan yondashuv yuqori moslashuvchan.
Funksional imkoniyatlar	★★★★☆	★★★★☆	Kodda cheksiz imkoniyatlar, vizualda cheklangan.
Kod sifati va nazorat	★★☆☆☆	★★★★★	Kod yozishda to'liq nazorat va optimallashtirish mumkin.
Ijodiy erkinlik	★★★★☆	★★★★★	Kodga asoslangan yondashuv ijodiy erkinlikni kengaytiradi.
Kasbiy kompetensiyani shakllantirish	★★☆☆☆	★★★★★	Kod bilan ishlash professional kompetensiyalarni rivojlantiradi.
Vaqt samaradorligi	★★★★☆	★★☆☆☆	Vizual muharrirlar tez natija beradi.
Amaliy sohada qo'llanilishi	★★★★☆	★★★★★	Kodga asoslangan yondashuv keng ko'lmda qo'llaniladi.

Izoh: ★★★★★ – juda yuqori; ★★★★☆ – yuqori; ★★★☆☆ – o'rtacha; ★★☆☆☆ – past; ★☆☆☆☆ – juda past.

3-rasm: Vizual (WYSIWYG) muharrirlar va kodga asoslangan yondashuvlarning o'quv jarayonidagi qiyosiy ko'rsatkichlari

Raqamli ta'lim metodikasi nuqtai nazaridan elektron ta'lim resurslarini loyihalash izchil bosqichlardan iborat jarayon sifatida tashkil etiladi. Ushbu jarayon tahlil, loyihalash, ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va joriy etish bosqichlarini o'z ichiga oladi (4-rasm). Web-dizayn fani aynan shu bosqichlarni amaliy mashg'ulotlar shaklida modellashtirish imkonini berib, bo'lajak o'qituvchini elektron ta'lim resurslari muallifi sifatida tayyorlaydi.

4-rasm: Raqamli ta'lim resurslarini loyihalash bosqichlari

4-rasmda keltirilgan bosqichli model bo'lajak o'qituvchining raqamli kompetentligini amaliy faoliyat orqali shakllantirishga xizmat qiladi: talaba avval o'quv ehtiyojini tahlil qiladi, so'ngra resursning strukturasi va dizaynini loyihalaydi, uni web-dizayn vositalarida ishlab chiqadi, sinovdan o'tkazadi va o'quv jarayoniga joriy etadi. Bu yondashuv nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uzviy bog'laydi.

Tadqiqot davomida web-dizayn fani o'quv-uslubiy ta'minotini yaratishda bir qator muammolarga duch kelindi. Ulardan asosiysi mazkur soha bo'yicha o'zbek tilidagi raqamli ta'lim resurslarining yetishmasligidir. Web-dizayn fani bo'yicha ko'plab o'quv adabiyotlari, turli axborot vositalari va internet resurslari mavjud bo'lsa-da, bu resurslar didaktik jihatdan yetarli emas. Sohaning eng so'nggi adabiyotlarini o'rganishda bo'lajak informatika o'qituvchilari orasida tadqiq etilayotgan sohada kompetentlikni rivojlantirish uchun turli xil resurslar mavjudligi aniqlandi [7, 8].

Internetdan, xususan, ilmiy maqolalardan olingan materiallarda muallif materialni erkin bayon shaklida taqdim etadi, o'z hayoti yoki tanish-bilishlari hayotidagi turli voqealar bilan qiyoslashlar keltiradi; bu esa ko'p hollarda juda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy axborotni idrok etishni murakkablashtiradi [9].

Web-dizayn sohasida talabalarga yetkazilishi lozim bo'lgan asosiy g'oyalarni aniqlash maqsadida maqolalarni qayta ishlash ko'p vaqt talab etadi; ba'zan muallifning shaxsiy nuqtai nazaridan boshqa hech narsani ifodalaydigan fikrlar uchraydi. Bunday adabiyotlar dastlabki jiddiy qayta ishlovni talab qilgani uchun o'quv jarayonida foydalanishga kam mos keladi.

Taklif etilgan o'quv-uslubiy ta'minot modeli (2-rasm) va elektron resurslarni loyihalashning bosqichli yondashuvi (4-rasm) aynan shu muammoni hal etishga qaratilgan. Vizual muharrirlar va kodga asoslangan yondashuvlarni metodik jihatdan uyg'unlashtirish (3-rasm) talabalarda ham motivatsiyani, ham texnologik chuqurlikni ta'minlaydi. Natijada bo'lajak o'qituvchi nafaqat tayyor resursdan foydalanuvchi, balki raqamli ta'lim resurslarining muallifi va loyihachisi sifatida shakllanadi. Bu esa raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasining asosiy maqsadlaridan biriga pedagogning raqamli kompetentligini izchil rivojlantirishga to'la mos keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirishning ishlab chiqilgan metodikasi raqamli ta'lim sharoitida samarali natija beradi. Fanning o'quv-uslubiy ta'minotini yaxlit model asosida qayta tashkil etish, vizual va kodga asoslangan yondashuvlarni uyg'unlashtirish hamda elektron ta'lim resurslarini loyihalashning bosqichli metodikasini joriy etish o'quv jarayoni sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Shu bilan birga, o'zbek tilidagi sifatli raqamli ta'lim resurslarining yetishmasligi muammosi dolzarbligicha qolmoqda. Mazkur muammoni hal etish uchun bo'lajak o'qituvchilarni resurs muallifi sifatida tayyorlash, milliy elektron ta'lim resurslari bazasini boyitish hamda web-dizayn fanini raqamli didaktika tamoyillari asosida metodik jihatdan takomillashtirish maqsadga muvofiq. Taklif etilgan modellar (1–4-rasmlar) ushbu yo'nalishdagi keyingi ilmiy-metodik izlanishlar uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdubanapovich, Y. U. (2022). Development Of Professional Competence Of Prospective Specialists On Web Technologies. *Pedagogika*, 49.
2. Eshbayevich, T. D., & Yuldashev, O. (2023). Raqamlashtirish sharoitida ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan elektron ta'lim resurslaridan foydalanish. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 26–31.
3. Юлдашев, У. А., Худойбердиев, М. З., & Ахмедов, Т. Б. (2021). Ўқув жараёнининг сифатини оширишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 1262–1268.
4. Yuldashev, U. (2022). Methodology for increasing the professional competence of a future teacher of information science. *Science and Innovation*, 1(8), 343–346.

5. Yuldashev, U. A., Agathonov, A. A., & Butaboyev, A. A. (2023). Development of competences in the field of web design for future information technology specialists. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(6 Part 2), 31–37.
6. Abdubanapovich, Y. U. (2023). Web dizaynni o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanib bo'lajak informatika o'quvchilarni kompetentligini oshirish. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 1027–1029.
7. Abdubanapovich, Y. U. Developing the competences of future IT teachers in the field of web design (Bo'lajak informatika o'qituvchilarining web-dizayn sohasiga oid kompetentsiyalarini rivojlantirish). *Pedagogika*, 72.
8. Yuldashev, U. (2022). Informatika fani bo'lajak o'qituvchisining kasbiy kompetentligini oshirish metodikasi. *Science and innovation*, 1(B8), 343–346.
9. Yuldashev, U., & Samatboyeva, M. (2022). Didactic systems in the teaching of computer science in the distance education process. *Science and Innovation*, 1(3), 797–800.
10. Gürüler, H., İstanbullu, A., & Karahasan, M. (2010). A new student performance analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. *Computers & Education*, 55(1), 247–254. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.01.010>
11. Gürüler, H., & İstanbullu, A. (2014). Modeling student performance in higher education using data mining. In A. Peña-Ayala (Ed.), *Educational Data Mining (Studies in Computational Intelligence, Vol. 524)*, pp. 105–124). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02738-8_4
12. Demirtaş, M., İstanbullu, A., & Altun, Y. (2013). Virtual laboratory for sliding mode and PID control of rotary inverted pendulum. *Computer Applications in Engineering Education*, 21(4). <https://doi.org/10.1002/cae.20484>
13. Tasci, M., İstanbullu, A., Kosunalp, S., İliev, T., Stoyanov, I., & Beloev, I. (2023). An efficient classification of rice variety with quantized neural networks. *Electronics*, 12(10), 2285. <https://doi.org/10.3390/electronics12102285>
14. Tasci, M., İstanbullu, A., Kosunalp, S., İliev, T., Stoyanov, I., & Beloev, I. (2025). FPGA-QNN: Quantized neural network hardware acceleration on FPGAs. *Applied Sciences*, 15(2), 688. <https://doi.org/10.3390/app15020688>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.